

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14491621>
УДК 338.246

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЪЕМОВ ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ

А.М. Ташбаев,

д.э.н., проф.,
ОшТУ

М.Ш. Ысакова,

ст. преп.,
ОшГУ

Н.К. Асамидинов, Н.К. Кочкоров,

магистранты, напр. «Экономика»,
ОшТУ,
г. Ош

Аннотация: В работе анализированы тенденции развития объемов валовой добавленной стоимости, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства в Кыргызской Республике (КР). На основе статистических данных описано поведение и графически представлена тенденция роста временных рядов – объемов валовой добавленной стоимости. Построена математическая модель для ее описания и проверена адекватность модели. На основе экстраполяции изучаемого процесса спрогнозированы точечные значения на период 2024-2027 гг.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, валовая добавленная стоимость, коэффициент детерминации, темпы прироста, модели тенденции, ошибки аппроксимации, прогнозные значения, экстраполирование

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE IN THE KYRGYZ REPUBLIC: DEVELOPMENT TRENDS IN GROSS VALUE ADDED VOLUME

A.M. Tashbaev,
Doc. Econ. Sc., Prof.,
OshTU,
M.Sh. Ysakova,
senior lecturer,
OshSU,
N.K. Asamidinov, N.K. Kochkorov,
undergraduate students in Economics,
OshTU
Osh

Annotation: The work analyzes trends in the development of gross value added volumes produced by small and medium-sized businesses in the Kyrgyz Republic. Based on statistical data, the behavior is described and the growth trends of time series – gross value added volumes – are graphically presented. A mathematical model was built to describe it and the adequacy of the model was verified. Based on extrapolation of the process under study, point values were predicted for the period 2024-2027.

Keywords: small and medium-sized businesses, gross value added, coefficient of determination, growth rates, trend models, approximation errors, forecast values, extrapolation

В Кыргызстане малое и среднее предпринимательство (МСП) является важной составляющей экономики и выступает одним из важнейших объектов проводимых государством реформ, направленных на развитие и улучшение бизнес – среды, привлечение прямых инвестиций в экономику, создание эффективно работающей экономической системы для успешного развития государства в целом [1].

Согласно данным о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства КР, представленной отделом статистики финансов национального статистического комитета КР [2], количество субъектов МСП по видам экономической деятельности в 2023 году (без учета крестьянских (фермерских) хозяйств) представлены в диаграмме (рис. 1):

Рисунок 1 – Доля субъектов МСП по видам экономической деятельности в 2023 году [2]

Согласно этим данным большинство действующих субъектов МСП в КР осуществляют свою деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов – 37%, в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и в рыболовстве – 26%, транспортная деятельность и хранение грузов – 11%, а также в промышленности, строительстве, деятельности гостиниц и ресторанов и т.д. При этом, в 2023 году удельный вес произведенной продукции и оказанных услуг субъектами МСП, в процентах к общему объёму по республике составил: в строительстве – 93%, гостиницы и рестораны – 90,4%, в перевозке пассажиров – 85,3%, оптовая и розничная торговля – 80,1%, сельском хозяйстве – 60,9%, перевозка грузов – 60,9%, импорт – 56,3% [1-2] и т.д.

По итогам 2023 г. объем валовой добавленной стоимости (ВДС), произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), индивидуальных предпринимателей (ИП) и крестьянских хозяйств (КХ) сложился в размере 498,6 млрд сомов, что больше чем предыдущий 2022 год на 125,7% и удельный вес в ВВП составил 40,5%. При этом доля малых предприятий

соответствовал 9,5%, средних предприятий 6,1%, индивидуальных предпринимателей 19,4% и крестьянских (фермерских) хозяйств – 5,5%.

Изучения роли малого и среднего предпринимательства в экономике Кыргызской Республики являются предметом исследований многих авторов. В частности, в статье [3] рассмотрена динамика развития МСП за 2002-2017 год, проведен анализ выручки от реализации продукции, объема промышленной продукции, объема произведенной продукции, SWOT-анализ малого бизнеса и т.д.

В работе [4] изучается нереализованный потенциал государственно-частного партнерства государства, малого и среднего бизнеса, и выделены значимые аспекты улучшения сотрудничества государства и МСБ. Проведен анализ барьеров и рисков, которые тормозят партнерство, особенно в условиях налоговых и административных реформ.

Развитие малого и среднего бизнеса в Кыргызстане и его роль в обеспечении потребительского рынка на эконометрической основе представлен в статье [5]. На основе проведенного анализа создана эконометрическая модель роста розничной и оптовой торговли путем последовательного введения факторных переменных и их выбора. В ходе исследования получена модель, которая показала, что для результирующего фактора важное значение имеет увеличение количества субъектов МСП.

В статье [6] представлен эконометрический анализ развития МСП в Кыргызстане. Методом последовательного исключения факторов построена эконометрическая модель по объёму валовой добавленной стоимости, произведенной предприятиями МСП. Выявлены наиболее значимые факторы, оказывающие наибольшее влияния на рост результирующего фактора. Модель является статистически значимой, и она может определить состояние при текущем анализе и в прогнозировании на ближайшую перспективу в будущем.

Для изучения динамику объемов ВДС анализируем статистические данные за период 2006-2022 годы [7].

Таблица 1 – Объемы ВДС, произведенной субъектами МСП и ИП в КР

Годы	Объем ВДС млн. сом	Годы	Объем ВДС млн. сом	Годы	Объем ВДС млн. сом
2006	32266,5	2012	92653,5	2018	203732,4
2007	40035,8	2013	105134,8	2019	216582,7
2008	57207,4	2014	127302,2	2020	202827,5
2009	64560,1	2015	134691,3	2021	284269,5
2010	65284,5	2016	150864,1	2022	356912,2
2011	81503,9	2017	166661,9	2023	---

Данные таблицы 1 показывают, что объем ВДС по МСП и ИП КР имеет тенденцию неуклонного роста за 2006-2022 годы, за исключением 2020 года (период пандемии). В 2022 году по сравнению с 2006 г объем валовой добавленной стоимости МСП и ИП увеличился 11,1 раза. Однако к 2020 г. данный показатель составил 202827,5 млн. сомов, сократившись в сравнении 2019 г. на 13755,2 млн. сомов или на 6,8%. За изучаемый 2006-2022 гг., объем ВДС в основном имеет тенденции возрастания и средний годовой темп прироста составил 16,2 %.

Из таблицы 1 так же следует, что за последний пятилетний период, за 2018-2022 годы, объем валовой добавленной стоимости относительно 2018 г. вырос 1,75 раз и по итогам 2022 г. составляло 356912,2 млн. сомов. Высокие темпы роста ВДС наблюдались 2021 и 2022 годы, где годовые темпы прироста соответствовал 40% и 26% соответственно.

Закономерность изменения значений объемов валовой добавленной стоимости по МСП и ИП по годам, представленной в таблице 1 (уровней динамического ряда), может быть представлена в виде модели тенденции. В целях построения модели тенденции или уравнения тренда, ниже сделаем следующие расчеты [8]:

- выберем математические функции, описывающие тенденцию изменения значений в таблице 1;
- оценим значимость модели и проверим адекватность выбранной функции и оценку точности модели;

– вычислим точечные прогнозные значения объемов ВДС на ближайшую перспективу.

Эконометрические методы дают инструментарий для экономических измерений, а также методологию оценки параметров моделей микро и макроэкономики. Кроме того, эконометрика активно используется для прогнозирования экономических процессов как в масштабах экономики в целом или отдельных ее отраслей, так и на уровне предприятий [8].

Рассматривая объёмы ВДС как временной ряд с помощью MS Excel можно установить, что динамика объёмов ВДС лучше описывается экспоненциальной или полиномиальной функциями:

$$Y=34335 e^{0,1336 \cdot X}, R^2=0,979, \quad (1)$$

$$Y=1001 \cdot X^2-1117,2 \cdot X+45091, R^2=0,961. \quad (2)$$

Индексы детерминации экспоненциального тренда $R^2=0,979$ (97,9%) и полиномиальной $R^2=0,961$ (96,1%). Оба эти показатели высокие и могут быть применены для вычисления прогнозных значений объёмов ВДС на ближайшее будущее.

Рисунок 2 – Экспоненциальная и полиномиальная тренды по объёму ВДС

Для выбора, наиболее подходящее уравнение регрессии, вычислим ошибки аппроксимации, и сравним уровни аппроксимации трендовых уравнений. Средняя относительная ошибка аппроксимации вычисляется по формуле [9]:

$$n=100\%.$$

Зная фактические значения y_i и вычисляя на Excel расчетные значения y_p по трендовым уравнениям, определим ошибки аппроксимации для обоих трендовых уравнений:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{17} = 100\% = & [(0,2162+0,1203+0,1039+0,0925+0,0257 + 0,0609+ 0,0559+ \\ & +0,0490+0,1024+0,0304+0,0106+0,0237+0,0429+0,0290 \\ & +0,2558+0,0241+ \\ & 0,0677)/17]100\% = [1,3110/17]100\% = 0,0771 \cdot 100\% = 7,7\% \end{aligned}$$

для экспоненциальной функции.

Аналогично, для полиномиальной функции получим

$$\varepsilon_{17} = 100\% = 0,095100\% = 9,5\%$$

При $n=10\%$ модель считается хорошо подобранным и можно применить для вычисления прогнозных значений $y_{пр}$.

Сравнивая коэффициенты детерминации R^2 и трендовых ошибок аппроксимации ε_n для динамики объемов ВДС в качестве тренда выбираем экспоненциальную функцию, где индекс детерминации этого тренда выше $R_s^2 = 0,979 > 0,961 = R_n^2$ и относительная ошибка аппроксимации меньше чем полиномиальной: $\varepsilon_n = 7,7\% < 9,5\%$.

Следует отметить, что за последние годы (по графику и уравнению, рис. 1) экспоненциальная функция показывает высокие темпы роста чем полиномиальный. Кроме того экспоненциальная функция характеризуется стабильным коэффициентом роста. Однако рост по экспоненте возможно сравнительно в небольшие периоды времени (меняются условия рынка, ограничены ресурсы и др.)

Экстраполирование тенденций прошлых периодов на будущие периоды времени позволяет вычислить прогнозные значения объемов ВДС на ближайшую перспективу в среднесрочном периоде (2024-27 годы).

Теперь с помощью формулы (1) вычислим прогнозные значения $y_{пр}$ объемов ВДС на 2024-2027 годы:

$$y_{пр(2024)} = 34335 \cdot e^{0,1336 \cdot 19} = 434660,49 \text{ (млн.ком)};$$

$$y_{пр(2025)} = 496788,93 \text{ (млн.ком)};$$

$$y_{пр(2026)} = 567797,73 \text{ (млн.ком)};$$

$$y_{пр(2027)} = 648956,21 \text{ (млн.ком)}.$$

На основе прогнозных значений можно утверждать, что объемы ВДС в 2027 году, в сравнении с 2017 и 2022 годом, увеличатся на 482294,3 и 292044,0 млн.комов соответственно или

увеличится 3,89 и 1,82 раза. Как показывают прогнозные значения за 2024-2027 гг., ежегодные темпы прироста приблизительно могут составить 14,3%, что означает незначительное замедление темпов прироста объемов ВДС (на 0,7%) чем предыдущие пятилетия (2018-2022 гг.).

Список литературы

[1] Доклад о предложениях по формированию благоприятной конкурентной среды для развития предпринимательства, раскрытию потенциала малого и среднего бизнеса. Утвержден Советом Евразийской экономической комиссии 5 апреля 2021 года [Электронный ресурс]. – URL: <https://eec.eaunion.org/upload/medialibrary/eb4/Doklad.pdf> (дата обращения: 13.11.2024).

[2] Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.stat.kg/> (дата обращения: 13.11.2024).

[3] Акылбекова Н. Роль малого и среднего предпринимательства в экономике Кыргызской Республики [Текст] / Н. Акылбекова, М. Тенизбаев, Э. Аскарбекова / [Электронный ресурс]. – URL: <https://science.bafe.edu.kg/wp-content/uploads/2021/06/2> (дата обращения: 13.11.2024).

[4] Шадыебекова К.К. Партнерство государства, малого и среднего бизнеса: нереализованный потенциал [Текст] / К.К. Шадыебекова // Реформа. – 2023. № 2(98). 69-84 с.

[5] Савин В.Е. Развитие малого и среднего предпринимательства в Кыргызстане и его роль в насыщении потребительского рынка [Текст] / В.Е. Савин, Е.В. Таранова, М.А. Мырзалиева // Региональная экономика и управление: Электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. – №2 (70). Номер статьи: 7001. Дата публикации: 05.04.2022. [Электронный ресурс]. – URL: <https://eee-region.ru/article/7001>. (дата обращения: 13.11.2024). DOI: 10.24412/1999-2645-2022-270-1.

[6] Ташбаев А.М. Эконометрический анализ факторов развития малого и среднего предпринимательства в Кыргызстане [Текст] / А.М. Ташбаев, М.Ш. Ысакова // Материалы III международной научно-

практической конференции «Кибернетика, информатика, аналитика: модели, инструменты, методы». – Донецк, 2024. 162-168 с.

[7] Малое и среднее предпринимательство в Кыргызской Республике / Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. – Бишкек: Публикации за 2006-2022 гг [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.stat.kg/> (дата обращения: 13.11.2024).

[8] Елисеева И.И. Эконометрика: учебник [Текст] / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Ю.В. Нерадовская и др.; Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2010. 288 с.

[9] Федосеев В.В. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов [Текст] / В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбеков и др.; Под ред. В.В.Федосеева. – М.:ЮНИТИ, 1999. 391 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Report on proposals for creating a favorable competitive environment for the development of entrepreneurship, unlocking the potential of small and medium-sized businesses. Approved by the Council of the Eurasian Economic Commission on April 5, 2021 [Electronic resource]. – URL: <https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/eb4/Doklad.pdf> (accessed: 11/13/2024).

[2] Activities of small and medium-sized businesses in 2023 [Electronic resource]. – URL: <https://www.stat.kg/> (accessed: 11/13/2024).

[3] Akylbekova N. The role of small and medium entrepreneurship in the economy of the Kyrgyz Republic [Text] / N. Akylbekova, M. Tenizbaev, E. Askarbekova / [Electronic resource]. – URL: <https://science.bafe.edu.kg/wp-content/uploads/2021/06/2> (accessed: 13.11.2024).

[4] Shadybekova K.K. Partnership of the state, small and medium businesses: unrealized potential [Text] / K.K. Shadybekova // Reform. – 2023. No. 2 (98). 69-84 p.

[5] Savin V.E. Development of small and medium entrepreneurship in Kyrgyzstan and its role in saturation of the consumer market [Text] / V.E. Savin, E.V. Taranova, M.A. Myrzaliev // Regional Economics and Management: Electronic scientific journal. ISSN 1999-2645. – No. 2 (70).

Article number: 7001. Publication date: 04/05/2022. [Electronic resource]. – URL: <https://eee-region.ru/article/7001>. (date accessed: 13.11.2024). DOI: 10.24412/1999-2645-2022-270-1.

[6] Tashbaev AM Econometric analysis of factors of development of small and medium entrepreneurship in Kyrgyzstan [Text] / AM Tashbaev, M.Sh. Ysakova // Proceedings of the III international scientific and practical conference "Cybernetics, informatics, analytics: models, tools, methods". – Donetsk, 2024. 162-168 p.

[7] Small and medium entrepreneurship in the Kyrgyz Republic / National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic. – Bishkek: Publications for 2006-2022 [Electronic resource]. – URL: <https://www.stat.kg/> (date accessed: 13.11.2024).

[8] Eliseeva I.I. Econometrics: textbook [Text] / I.I. Eliseeva, S.V. Kurysheva, Yu.V. Neradovskaya et al.; Under the editorship of I.I. Eliseeva. – M.: Prospect, 2010. 288 p.

[9] Fedoseyev V.V. Economic and mathematical methods and applied models: Textbook. manual for universities [Text] / V.V. Fedoseyev, A.N. Garmash, D.M. Daitbekov et al.; Under the editorship of V.V.Fedoseyev. – M.: UNITY, 1999. 391 p.

© А.М. Ташбаев, М.Ш. Ысакова, Н.К. Асамидинов,
Н.К. Кочкоров, 2024

Поступила в редакцию 05.11.2024
Принята к публикации 21.11.2024

Для цитирования:

Ташбаев А.М., Ысакова М.Ш., Асамидинов Н.К., Кочкоров Н.К. Малое и среднее предпринимательство в Кыргызской республике: тенденции развития объемов валовой добавленной стоимости // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-2(48). С. 56-65. URL: <https://ip-journal.ru/>